

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlari	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

bo'lib kelgan. O'sib kelayotgan yosh avlodga milliy musiqa merosining yuksak namunasi hisoblanmish maqom musiqasini singdirish barcha pedagoglarning muqaddas vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-tom. Toshkent: "O'zbekiston"-2107. 505-b.
2. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. "Ma'naviyat" nashriyoti T.: 2008 y. 89-b.
3. S.Mannopov. O'zbek xalq musiqa madaniyati. T.: "Yangi avlod" 2004. 93-b.
4. Buyuk siymolar, allomalar. T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi 1995 y 78-b.
5. A.Xasanov. Musiqa va estetik tarbiya T.: "O'qituvchi" 1993. 26-b.

UO'K: 303.035.42

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI XALQARO BAHOLASH DASTURLARIDAGI ISHTIROKINING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI O'RNI

<https://zenodo.org/records/13292541>

Gofurjanova Nilufar Kodirjon qizi
Andijon davlat pedagogika instiuti

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etishi, PIRLS va TIMSS dasturlarida o'quvchilarning o'qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini tahlil qilinishi xususida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, PIRLS, TIMSS, intellektual-rivojlanish, pedagogik metodlar, o'quvchilar motivatsiyasi, ta'lim strategiyasi, ta'lim innovatsiyalari.

Аннотация. В данной статье рассматривается важная роль участия учеников начальных классов в международных оценочных программах в повышении качества образования. Международные оценки, такие как PIRLS и TIMSS, анализируют грамотность чтения, знания и навыки в математике и естественных науках у учеников. Эти программы помогают выявить сильные и слабые стороны образовательной системы, что позволяет улучшить образовательную политику и усовершенствовать педагогические методы.

Ключевые слова: качество образования, PIRLS, TIMSS, интеллектуальное развитие, педагогические методы, мотивация учеников, образовательные стратегии, образовательные инновации.

Abstract. This article discusses the significant role of elementary school students' participation in international assessment programs in improving the quality of education. International assessments, such as PIRLS and TIMSS, analyze students' literacy, mathematics, and science skills. These programs help identify the strengths and weaknesses of the education system, which allows for the improvement of educational policies and the enhancement of pedagogical methods. Assessment results increase students' motivation and engage parents and the community in the educational process. Ultimately, this process helps develop clear strategies for improving the quality of education and contributes to the intellectual and economic development of the country.

Key words: quality of education, PIRLS, TIMSS, intellectual development, pedagogical methods, student motivation, educational strategies, educational innovations.

Mamlakatimizda ta'limni rivojlantirilishi bo'yicha bir qator keng ko'namli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston ta'lim siyosatining yanada rivojlantirilishi uchun oliy ta'lim sohasidagi maqsalrni va strategiyalarini o'zgartirishga yo'naltirilgan. Bu o'zgarishlar ta'lim sistemasi va o'quv jarauonlarini yanada samarali va tajribali qilish maqsadida amalga oshiriladi. Shuningdek, bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha boshqa davlatlarning tajribalariga qarab yangi ta'limni o'rganilishi, masalan, har bir bosqichdagi talabalar uchun integratsiya amalga oshirilgan, ta'lim tizimini holatini, mustaqil ravishda baholash va ta'lim sifatini yanada rivojlantirishga oid samarali chora-tadbirlarni o'tkazish maqsadida amalga oshirilib kelinmoqda [1].

Xalqaro baholash dasturlari (XBD) o'quvchilar, ta'lim tizimlari va mamlakatlar o'rtasidagi ta'lim natijalarini solishtirish va tahlil qilish maqsadida o'tkaziladigan tadqiqotlar va sinovlardan iborat. Ushbu dasturlar ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishda yordam beradi. Eng mashhur xalqaro baholash dasturlari quyidagilardir:

1. PISA (Programme for International Student Assessment): OECD tomonidan har uch yilda bir marta o'tkaziladi. 15 yoshli o'quvchilar matematik, o'qish va ilmiy savodxonligini baholaydi. PISA dunyo bo'ylab ta'lim tizimlarining qanchalik samarali ekanligini aniqlashga yordam beradi.

2. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study): Har to'rt yilda bir marta IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tomonidan o'tkaziladi. 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini o'lchaydi.

3. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study): Shuningdek, IEA tomonidan har besh yilda bir marta o'tkaziladi. 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholaydi.

4. ICILS (International Computer and Information Literacy Study): IEA tomonidan o'tkaziladigan yana bir dastur bo'lib, 8-sinf o'quvchilarining kompyuter va axborot savodxonligini o'lchaydi.

5. IALS (International Adult Literacy Survey): Katta yoshdagi aholi o'rtasida savodxonlik va ish ko'nikmalarini baholash uchun mo'ljallangan tadqiqot [2].

Ushbu dasturlar mamlakatlarga ta'lim tizimlarini yaxshilash uchun muhim ma'lumotlar taqdim etadi va ularni global miqyosda taqqoslash imkonini beradi.

Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etishi ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu ishtirok quyidagi jihatlar orqali ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi:

1. Ta'lim sifatini baholash va tahlil:

Xalqaro baholash dasturlari, masalan, PIRLS va TIMSS, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini baholaydi. Ushbu baholashlar orqali ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash mumkin. Natijalar o'qituvchilar, maktab rahbarlari va ta'lim siyosatchilariga ma'lumot beradi, bu esa ta'lim jarayonini yaxshilash bo'yicha strategiyalar ishlab chiqishda yordam beradi.

2. Ta'lim siyosatini yaxshilash:

Xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etish natijalari asosida, ta'lim siyosatlari va dasturlarini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish mumkin. Mamlakatlar boshqa davlatlarning tajribalarini o'rganib, muvaffaqiyatli amaliyotlarni o'zlashtirishi va ta'lim sifatini oshirish uchun innovatsion yondashuvlarni qo'llashi mumkin.

3. Pedagogik metodlarni takomillashtirish:

Baholash natijalari o'qituvchilar va maktab rahbarlariga o'quvchilarning qaysi sohalarda qiyinchiliklarga duch kelayotganligini aniqlashga yordam beradi. Bu esa pedagogik metodlarni takomillashtirish, yangi o'quv materiallarini ishlab chiqish va o'qitish uslublarini zamonaviylashtirish uchun asos bo'ladi.

4. O'quvchilar motivatsiyasini oshirish:

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etishi ularning motivatsiyasini oshirishi mumkin. Ular o'zlarining bilim va ko'nikmalarini xalqaro miqyosda baholanishini bilib, ta'lim jarayoniga ko'proq qiziqish bilan yondashadi.

5. Ota-onalar va jamiyatni jalb qilish:

Xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etish natijalari ota-onalar va jamiyatni ta'lim jarayoniga ko'proq jalb qiladi. Natijalar orqali ta'lim tizimining holati haqida xabardor bo'lishadi va bu ularda farzandlarining ta'limiga e'tibor qaratish, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash istagini kuchaytiradi [3].

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study — xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) — bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnini o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib, uning oxirgi 2016-yilgi tadqiqotlari natijalariga ko'ra Rossiya Federatsiyasi yetakchilik qilmoqda [4].

Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi butun dunyo bo'ylab ta'limni baholash, tushunish va yaxshilash bo'yicha ish olib boradigan milliy tadqiqot institutlari, tadqiqot agentliklari, olimlar va tahlilchilarning xalqaro hamkoridir. Mazkur notijorat va mustaqil tashkilot tarmog'ida 60 dan ziyod mamlakatlar hamda 100 dan ortiq ta'lim muassasalari ishtirok etmoqda. 1958- yildan buyon IEA o'quvchilarning matematika, tabiiy fanlar hamda o'qish salohiyati bo'yicha savodxonliklarini baholash jarayonida ta'lim tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar hamda maqbul tavsiyalar yaratishi bilan boshqa xalqaro tashkilotlardan ajralib turadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etishi ta'lim tizimining holati va istiqbollari haqida to'liqroq tasavvur beradi. Bu natijalar ta'lim sifatini oshirish bo'yicha aniq choralarni ishlab chiqishga yordam beradi, bu esa kelajakda mamlakatning intellektual va iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi veb-sayti: www.tdi.uz.
2. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi veb-sayti: www.markaz.tdi.uz.
3. PISA-2021 Mathematics Framework (second draft), 46th meeting of the PISA Governing Board, 5-7 November 2018 Prague, Czech Republic.
4. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) – www.oecd.org/edu/pisa.

